

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Humanidades y Educación

Escuela de Bibliotecología y Archivología

**Derecho de autor, Copyright, Copyleft, Open Access Initiative, ISSN y sus
características**

Autor:

González, Gleddys.

Ibarra, Erick

RESUMEN

Este artículo aborda la teoría del derecho de autor, copyleft, el acceso abierto y el ISSN. La metodología está fundamentada en la recolección a modo de compendio, de recursos teóricos en los que se identifican definiciones esenciales y puntos para realizar de una u otra forma una observación directa sobre estos aspectos.

Palabras clave: Derecho de autor, copyleft, acceso abierto, publicaciones seriadas, número internacional normalizado de publicaciones seriadas.

ABSTRACT

This article discusses the theory of copyright, copyleft, open access and the ISSN. The methodology is based on the collection as a compendium of theoretical resources; in the definitions are identified essential points by one way or another direct observation on these points.

Keywords: Copyright, copyleft, Open access, serial publications, International Standard Serial Number.

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo reúne los aspectos conceptuales y teórico referenciales entre cuatro aspectos esenciales a conocer en el área de las ciencias de la información, estos aspectos son: el copyright, el copyleft, el *Open Access* y el ISSN, la presentación de estos aspectos apremia con la finalidad de poderlos interrelacionar al menos grosso modo para adentrarse en el tema. El cuerpo del trabajo está conformado por una breve correlación desde la unidad número hasta la unidad ocho, los temas de las unidades son: el cerebro, el ojo, la percepción, percepción visual, simbología, mensaje subliminal, propaganda y programación neurolingüística. En cuanto a las limitaciones de este trabajo, se puede decir principalmente que la más notable es que los puntos no se abarcan desde un punto de vista experimental y por lo tanto no pueden contrastarse con ejemplos directos de campo. No obstante, el objetivo de esta labor no se encuentra solamente en interrelacionar algunas ideas, sino que sirva como referencia para el que le interese el tema y pueda adentrarse individualmente en cada uno de ellos con mayor detenimiento.

DERECHO DE AUTOR

El derecho de autor es reconocido como uno de los derechos básicos de la persona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el artículo 27 de tal Declaración dice:

- “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.
- “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

Teniendo esto claro, se puede definir al derecho de autor como un conjunto de normas de derecho social, que protegen el privilegio que el Estado otorga como una facultad exclusiva intelectual para explotar por determinado tiempo a la actividad creadora de autores y artistas, ya sea por sí o por terceros, ampliando sus efectos en beneficio de intérpretes y ejecutantes, el derecho de autor describe los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas, comprende la parte patrimonial de los derechos de autor (derechos patrimoniales). Una obra pasa al dominio público (respetando los derechos morales) cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente trascurrido un plazo desde la muerte del autor (alrededor de 50 o 70 años), dicha obra entonces puede ser utilizada en forma libre, este plazo de protección permite tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un período de tiempo razonable. Los derechos morales equivalen al derecho de reivindicar la autoría de una obra y al derecho de oponerse a modificaciones de la misma que pueden atentar contra la reputación del creador. El creador, o el titular del derecho de autor de una obra, pueden hacer valer sus derechos mediante recursos administrativos y en los tribunales.

Según Morales Galito (2004) el creador de una obra puede prohibir u autorizar:

- Su reproducción bajo distintas formas, tales como la publicación impresa y la grabación sonora.
- Su interpretación o ejecución pública, por ejemplo, en una obra de teatro o musical.
- Su grabación, por ejemplo, en discos compactos, casetes o cintas de vídeo.
- Su transmisión, por radio, cable o satélite.
- Su traducción a otros idiomas, o su adaptación, como en el caso de una novela adaptada para un guion.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas (por ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las películas); por consiguiente, los creadores suelen vender los derechos sobre sus obras a particulares o empresas más capaces de comercializar sus obras, por el pago de un importe. Estos importes suelen depender del uso real que se haga de las obras y por ello se denominan regalías.

FIG 1. Símbolo del copyright

Principales diferencias con el copyright

Según Gerpe (2009) es común creer que derecho de autor y Copyright es lo mismo, pero se trata de dos conceptos que parten de fundamentos teóricos distintos, aunque no excluyentes entre sí. En el derecho anglosajón se utiliza la noción de *copyright*, traducido literalmente como derecho de copia. Entre las diferencias más importantes entre derecho de autor y copyright, Gerpe (2009) encontró que:

1- A diferencia del Derecho de Autor, que reconoce al creador de la obra, el Copyright aparece en la práctica una vez que la obra es publicada. En esencia, este “derecho de copia” (por su traducción literal del inglés), comprende la parte patrimonial del primer concepto. Entonces podemos ver la primera diferencia: esta concepción se limita a la obra misma y no comprende al creador como sí lo hace el Derecho de Autor; podría decirse que el Copyright es uno de los componentes de éste.

2- El Copyright es una expresión que proviene del derecho anglosajón (es generalmente usado en Reino Unido, países del Commonwealth y Estados Unidos) y se apoya principalmente en la jurisprudencia (interpretaciones judiciales sobre las normas jurídicas que pueden constituirse en fuentes de derecho), más que en las leyes. El Derecho de Autor por su parte, proviene del derecho continental europeo, que encuentra sus bases fundamentales en la ley, más que en la jurisprudencia.

3- Mientras que el Derecho de Autor entiende que el creador tiene un derecho natural sobre su obra, el Copyright entiende que a través de la obra se produce una negociación entre autor y sociedad en la que ambos buscan un bien superior. El mejor ejemplo es el copyright estadounidense (esta distinción se debe a que la legislación de cada país puede contener variaciones en algunas de las normas que componen el Copyright), que dice que la sociedad le otorga al autor el manejo y disposición del fruto de su trabajo, pero en forma temporal y limitada.

4- Dado que el Copyright comprende sólo los derechos patrimoniales de una obra, es decir, los derechos puramente económicos, se entiende que la misma es un producto de consumo, y como tal, quien sea el propietario puede trasladar la posesión a otro mediante una venta, una herencia, un regalo u otra forma de traslado. El derecho moral (arriba explicado) característico del Derecho de Autor impide que esto suceda.

COPYLEFT

De acuerdo con Stallman (2007) y la GNU (2010) el copyleft es un método general de un grupo de licencias para hacer libre a algún trabajo, exigiendo y garantizando que todas las versiones modificadas y extendidas del mismo sean también libres para todas las personas y que estas puedan usar, modificar y redistribuir el propio trabajo y sus versiones derivadas. Unas veces se permite el uso comercial de dichos trabajos y en otras ocasiones no, dependiendo que derechos quiera ceder el autor. Copyleft promueve el desarrollo del copyleft en general y no de una licencia determinada.

Este tipo de licencias permiten un mayor control de los creadores sobre sus obras, investigaciones y proyectos y una remuneración compensatoria más razonable por su trabajo, también permiten a los usuarios finales un mejor acceso y disfrute de los bienes bajo este tipo de licencias no restrictivas. Para cubrir un trabajo con copyleft se debe, en primer lugar, declarar que sus derechos están reservados con Copyright. Después deben añadirse unos términos de distribución, los cuales son un instrumento legal que dotará a todo el mundo de los derechos de utilizar, modificar, y redistribuir el código de la obra, pero sólo si los términos de distribución no son alterados. Así, el código y las libertades se hacen legalmente inseparables. El copyleft es una forma de usar los derechos de autor. No implica abandonar los derechos de autor, ya que, si se abandonasen, el uso del copyleft sería imposible. El copyleft es un concepto general y, por lo tanto, no puede usarse de forma directa; solamente es posible utilizar una implementación específica del concepto. Sus partidarios la proponen como alternativa a las restricciones que imponen las normas planteadas en los derechos de autor, a la hora de hacer, modificar y distribuir copias de una obra determinada. Se pretende garantizar así una mayor libertad para que cada receptor de una copia, o una versión derivada de un trabajo, pueda, a su vez, usar, modificar y redistribuir tanto el propio trabajo como las versiones derivadas del mismo. Así, y en un entorno no legal, puede considerarse como opuesto al *copyright* o derechos de autor tradicionales. La práctica habitual para conseguir este objetivo de explotación sin trabas, copia y distribución de una creación o de un trabajo (y sus derivados) es la de ofrecerlo junto con una licencia o contrato. Las tres propiedades clave del copyleft son:

- Una obra licenciada con una licencia copyleft puede ser copiada a voluntad.

- Todas las obras derivadas publicadas deben usar el mismo tipo de licencia que la obra original: si utilizas la obra, estás obligado a utilizar la misma licencia para tu propia obra original.
- Si tu obra está utilizando una licencia diferente, no puede utilizar la licencia copyleft, incluso si tu obra también utiliza una licencia copyleft diferente.

Otras condiciones de licencia adicionales que podrían evitar posibles impedimentos a las tres libertades básicas anteriores son:

- Las condiciones de la licencia copyleft no pueden ser revocadas.
- El trabajo y sus derivados son siempre puestos a disposición de manera que se facilite su modificación. Por ejemplo, en el software, esta facilidad suele asociarse a la disponibilidad del código fuente, donde incluso la compilación de dicho código debería permitirse sin ninguna clase de impedimento.
- Idear un sistema más o menos obligatorio para documentar adecuadamente la creación y sus modificaciones, por medio de manuales de usuario, descripciones, etc.

FIG 2. Símbolo del Copyleft.

OPEN ACCESS INICIATIVE

La OAI ó Open Acces Initiative se define como un modelo en el que el acceso a la literatura científica es gratuito y de acceso permanente, Internet es el soporte que ha permitido el intercambio libre de información científica y que ha puesto en crisis el concepto tradicional de

la propiedad intelectual en el sector. La declaración también señala que las herramientas de software necesarias deben ser libremente accesibles y compatibles. Todo ello implica la libre circulación electrónica de contenidos científicos. De acuerdo con la Declaración de Budapest sobre OAI (BOAI), de diciembre del 2001, se entiende como Open Acces:

“La disponibilidad gratuita de la información científica en la Internet pública, para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de los artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como datos para software, o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas de las fundamentales de la conexión a Internet”.

Por su parte, la Declaración de Berlín sobre Open Access (Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) de octubre de 2003, declara que las contribuciones de acceso abierto deben satisfacer dos condiciones para que puedan considerarse OA:

“1. El (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de tales contribuciones deben garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho gratuito, irrevocable y mundial de acceder a un trabajo erudito, lo mismo que licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente, y para hacer y distribuir trabajos derivados, en cualquier medio digital para cualquier propósito responsable, todo sujeto al reconocimiento apropiado de autoría (los estándares de la comunidad continuarán proveyendo los mecanismos para hacer cumplir el reconocimiento apropiado y uso responsable de las obras publicadas, como ahora se hace), lo mismo que el derecho de efectuar copias impresas en pequeño número para su uso personal.

2. Una versión completa del trabajo y todos sus materiales complementarios, que incluya una copia del permiso del que se habla arriba, en un conveniente formato electrónico estándar, se deposita (y así es publicado) en por lo menos un repositorio online, que utilice estándares técnicos aceptables (tales como las definiciones del Acceso Abierto), que sea apoyado y mantenido por una institución académica, sociedad erudita, agencia gubernamental, o una

bien establecida organización que busque implementar el acceso abierto, distribución irrestricta, interoperabilidad y capacidad archivística a largo plazo”.

Propiedad intelectual en el OA

En la OAI la propiedad existe, pero el uso es libre. Sólo se señalan dos únicas limitaciones para el usuario: Reconocimiento del origen (citar a los autores), lo cual se conoce como derecho a la atribución (Atribution License); y limitar el número de copias para distribución.

FIG 3. Iconos de las publicaciones adscritas al OAI y de los archivos Open Access.

International Standard Serial Number (ISSN)

De acuerdo con el Centro Español del ISSN (2010) se define como:

“El ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas) es un código numérico reconocido internacionalmente para la identificación de las publicaciones seriadas. El ISSN puede utilizarse siempre que haya que recoger o comunicar información referente a las publicaciones seriadas, evitando el trabajo y posibles errores de transcribir el título o la

información bibliográfica pertinente. El ISSN identifica sin ambigüedades ni errores la publicación seriada a la que va asociado. Es el equivalente para las publicaciones seriadas de lo que es el ISBN para los libros.”

El ISSN ha sido asignado desde los 70 y universalmente aceptado en el mundo de las publicaciones como forma de identificación, con el tiempo se ha desarrollado más con el internet; por ejemplo, hoy en día las publicaciones inscritas en el Registro ISSN, son fáciles de encontrar como recursos electrónicos en la Web con reseñas bibliográficas y enlaces, cada ISSN asignado a una publicación seriada se registra en una base de datos internacional, el Registro ISSN, antes conocido como el Registro ISDS (International Serials Data System). Es la fuente más exhaustiva y autorizada para la identificación de publicaciones en serie en todo el mundo.

El ISSN consta de ocho cifras (la última de las cuales es un dígito de control) y no incorpora ningún otro significado más que la identificación de la publicación seriada: no contiene prefijos que indiquen el país de publicación ni el editor. Los ISSN son directamente asignados por el Centro Nacional ISSN del país de publicación. El ISSN está indisolublemente asociado al título de la publicación y un cambio en el título implica siempre un cambio de ISSN. Mientras el título no sufra cambios o variaciones el ISSN se mantiene y debe imprimirse en cada fascículo o volumen de la publicación; si el título cambia (aunque sea mínimamente) es necesario solicitar un nuevo ISSN y no se debe seguir utilizando el anterior.

Ventajas del ISSN

Aunque los editores no están legalmente obligados a solicitar el ISSN son muchas las ventajas que comporta:

- El ISSN permite identificar en todo el mundo, de una forma unívoca y sin ambigüedades, una publicación seriada, cualquiera que sea el país de edición o la lengua de la misma y sin importar que otras publicaciones seriadas lleven un título igual o parecido. Por ello el ISSN es un elemento básico en todos los procesos de información, comunicación, control y gestión referentes a las publicaciones seriadas.
- Asegura un medio de identificación preciso e inmediato cuando se hace un pedido.

- Permite un método de comunicación rápido y eficaz entre editores, distribuidores, librerías y agencias de suscripción, mejorando sus circuitos de venta.
- El ISSN puede servir para la construcción de los códigos de barras de las publicaciones seriadas.
- La asignación de un ISSN comporta también la inclusión de los datos de la publicación en la Base de datos internacional del ISSN. Esta base de datos es, por su volumen (más de un millón de registros), cobertura (mundial) y fiabilidad de sus datos, un recurso informativo esencial sobre las publicaciones seriadas.
- En las bibliotecas y centros de documentación facilita las operaciones de identificación, adquisición y préstamo. Asimismo, la base de datos del ISSN es la fuente más exhaustiva y autorizada para la catalogación de las publicaciones seriadas.
- Su asignación es completamente gratuita.

El ISSN no está relacionado con los derechos de propiedad de las publicaciones ni de los títulos o cabeceras. Nadie es titular de un ISSN ni la base de datos del ISSN actúa como un registro de la propiedad. La única forma de proteger la propiedad de los títulos o cabeceras es registrarlos en la Oficina de Patentes y Marcas. El único trámite legalmente obligatorio para las publicaciones seriadas (de hecho, obligatorio para todas las publicaciones) es el Depósito Legal, que debe cumplir el impresor en la Oficina Provincial del Depósito Legal correspondiente. Por ello el Centro Nacional Español del ISSN exige como condición para la asignación del ISSN la previa tramitación del Depósito Legal.

Tipos de publicaciones a las que se le asigna el ISSN

A cualquier publicación seriada, que se define como aquella que bajo un título común se publica en partes sucesivas y para la que en principio existe la intención de que continúe indefinidamente. Normalmente va numerada y/o lleva designación cronológica. Son publicaciones seriadas: revistas, periódicos, boletines, publicaciones anuales (informes, anuarios, directorios, etc.), memorias de sociedades, actas de congresos periódicos, transacciones, etc. También pueden considerarse publicaciones seriadas las series de monografías. Las publicaciones editadas en partes pero que tienen una fecha de finalización predeterminada o un número de partes preestablecidas a priori (las colecciones de fascículos o

una revista que, con motivo de algún aniversario, sólo se vaya a editar un año) no se consideran publicaciones seriadas y por tanto no son susceptibles de tener ISSN.

Las publicaciones seriadas pueden estar editadas en cualquier soporte. Son publicaciones seriadas no sólo las editadas en papel sino aquellas publicaciones electrónicas on-line, CD-ROMs, disquetes, microfichas, etc. que formen parte de una serie que cumpla con los criterios arriba establecidos en la definición de publicación seriada. Si un mismo título se edita en varios soportes a cada uno de ellos le corresponderá su propio ISSN.

Si una publicación seriada se edita en varias lenguas, a cada una de las ediciones le corresponderá un ISSN distinto. Si una publicación seriada tiene un suplemento y éste lleva su propia numeración, independiente de la de la publicación principal, también le corresponderá su propio ISSN, distinto del de la publicación de la que depende.

CONCLUSIÓN

Como conclusiones puede decirse que el derecho de autor protege las creaciones expresadas en obras literarias, musicales, científicas y artísticas, en sentido amplio, y nace con la obra misma, como consecuencia del acto de creación y no por el reconocimiento de la autoridad administrativa a diferencia del copyright, aunque se pueden establecer formalidades con distintos propósitos; no obstante, muchas veces el copyright se convierte en algo casi que privativo por el exacerbado mercantilismo; sin embargo, el derecho de autor y los derechos conexos son esenciales para la creatividad humana al ofrecer a los autores incentivos en forma de reconocimiento y recompensas económicas equitativas para gratificar su producción, es importante no caer en extremos.

No obstante, en el mundo actual con el auge de las Tecnologías de la información el derecho de autor ha llegado a convertirse en algo para muchos; problemático, porque el compartir información en la red es tan normal como respirar, la forma más simple de hacer que un trabajo sea libre es ponerlo bajo dominio público, pero por otra parte los autores se encuentran en un dilema y por ello en los últimos años se ha recurrido a algunas estrategias para el beneficio de todos. El copyleft permite a la gente mejorar su trabajo si así lo desean. Pueden realizarse tantos cambios como se quiera y distribuir el resultado como un producto privativo. La OAI para acceso y utilización de información libre es un fenómeno cada vez más extendido. Internet es la base formal que sostiene esta iniciativa, impulsada por una serie de factores entre los que destacan el deseo de los autores y de las instituciones de liberarse del monopolio de las grandes empresas editoriales y la defensa de la libre circulación de la información científica como bien común.

Los criterios generales de la OAI se hallan en las declaraciones de Budapest, Bethesda y Berlín, apoyados por la comunidad investigadora general y por organismos oficiales, universidades y centros de investigación. Finalmente, tenemos al ISSN como elemento importante en el mundo de las publicaciones periódicas ya que constituye la normalización que ha facilitado el registro unívoco de una amplia producción de publicaciones en serie. En resumen, las tecnologías de la información han afectado a muchos y favorecido a muchos otros; no obstante, gracias a estas más personas pueden acceder a distintos recursos informativos que deben ser canalizados con un trabajo en conjunto entre las entidades corporativas que buscan el beneficio mercantilista y los que buscan la liberación del monopolio informacional que cada vez está más asfixiado.

REFERENCIAS

- Gerpe, A. (2009, 22 de julio) *Diferencias entre de derecho de autor y copyright: características de dos conceptos cada vez más escuchados*. Consultado el día 19 de junio de 2010 de la World Wide Web, en:
http://derechosautor.suite101.net/article.cfm/diferencias_entre_derechos_de_autor_y_copyright
- Herrera Meza, H. (1992) *Iniciación al derecho de autor*. México: Editorial Limusa, pp. 35-42
- Lipszyc, D. (1993) *Derechos de autor y derechos conexos*. Argentina: Ediciones UNESCO pp.11-18, 41-53, 61-69.
- Ministerio de Cultura de España. Biblioteca Nacional de España (s.f.) *Biblioteca Nacional de España*. Consultado el día 20 de junio de 2010 de la World Wide Web, en: <http://www.bne.es/es/Servicios/CentroEspanolISSN>
- Stallman, R. *El proyecto GNU*. Consultado el día 19 de junio de 2010 de la World Wide Web, en: <http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.es.html>
- Sánchez-Martín, F.M., Millán Rodríguez, F. y Villavicencio Mavrich, H. (2009) *La Iniciativa Open Access (OAI) en la literatura científica*. Actas Urológicas españolas: 33(7), 732-740. Consultado el día 20 de junio de 2010 de la World Wide Web, en: <http://scielo.isciii.es/pdf/aue/v33n7/v33n7a04.pdf>